

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I. “Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalar.” Toshkent, 2021.
2. Mamatov Sh. “Raqamli qishloq xo‘jaligi va uning istiqbollari.” Samarqand, 2022.
3. Xolmatov O. “Agrobiznes va barqaror rivojlanish.” Buxoro, 2023.
4. Rahimov A. “Agroturizm va uning iqtisodiyotga ta’siri.” Toshkent, 2020.
5. “Yashil iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” – Respublika ilmiy konferensiyasi materiallari, 2023.
6. Internet manbalari: www.agro.uz, www.green-economy.uz

**ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ**

Агрологистика ва бизнес факултети “Бугалтерия ҳисоби”

йўналиши 24-97-гурух 1-босқич талабаси

Шеримбетов Саидбек Сапаримбет ўғли

Тошкент давлат аграр университети “Бизнесни бошқариш” кафедраси доценти,

Наринбаева Гулнора Каримовна

**ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В
УЗБЕКИСТАНЕ**

Факультет “Агрологистики и бизнеса”, направление

"Бухгалтерский учет", студент 1-го курса группы 24-97

Шеримбетов Саидбек Сапаримбет угли

Доцент кафедры «Управление бизнесом»

Ташкентского государственного аграрного университета,

Наринбаева Гулнора Каримовна

**WAYS FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION PRODUCTION IN
UZBEKISTAN**

Faculty of Agrolistics and Business, majoring in "Accounting", 1st-year student of group 24-97

Sherimbetov Saidbek Saparimbetovich.

Associate Professor, Department of Business Management, Tashkent State Agrarian

Narinbaeva Gulnora Karimovna

University

***Аннотация:** Мақолада Ўзбекистонда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришни ривожлантириш йўллари ёритилган. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришнинг истиқболли йўналишларидан бири, экологик тоза қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари яратиш устида кенг қамровли ишлар олиб бориш ҳисобланади.*

***Калит сўзлар:** Қишлоқ хўжалиги, деҳқон хўжаликлари, озиқ-овқат саноати, маҳсулот, самарадорлик, маҳсулот таннархи, ялпи даромад, соф даромад.*

***Аннотация:** В статье описаны пути развития выращивания сельскохозяйственной продукции в Узбекистане. Одним из перспективных направлений производства сельскохозяйственной продукции является проведение широкой работы по созданию экологически чистой сельскохозяйственной продукции.*

Ключевые слова: Сельское хозяйство, фермерские хозяйства, пищевая промышленность, продукция, эффективность, себестоимость продукции, валовой доход, чистый доход.

Abstract: The article describes the ways of developing the cultivation of agricultural products in Uzbekistan. One of the promising areas of agricultural production is to carry out extensive work to create environmentally friendly agricultural products

Key words: Agriculture, farms, food industry, products, efficiency, cost of production, gross income, net income.

Қишлоқ хўжалиги – Ўзбекистон иқтисодиётининг муҳим тармоғи ҳисобланади. Бу тармоқ мамлакат аҳолисининг озиқ-овқат маҳсулотларига, қайта ишлаш саноати тармоқларининг эса хомашёга бўлган талабини қондиради. Бу қишлоқ хўжалиги тармоғининг асосий мақсади ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон, 2019 йил 23 октябрдаги «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги, 2020 йил 9 июндаги «Худудларнинг саноат салоҳиятини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-6244-сон фармонлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 9 сентябрдаги «Республика озиқ-овқат саноатини жадал ривожлантириш ҳамда аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлақонли таъминлашга доир чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4821-сон Қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 23 сентябрдаги «Озиқ-овқат саноати соҳасини бошқариш тизимини янада такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида»ги 581-сонли қарори ҳамда мазкур соҳага тегишли бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда хизмат қилади.

Олимларнинг башорат қилишларича, 2025 йилда аҳоли сони 8,5 миллиардга, 2050 йилга бориб эса 11 миллиардга етиши мумкин. Бунча аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари ва

саноатни хомашё билан таъминлаш учун қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини оширишнинг ички ва қўшимча захираларини топишни ва деҳқончилик юритишнинг қўпроқ интенсив ва инновацион услубларига ўтишни талаб этади. Бу тармоқ нафақат мамлакатимиз аҳолиси эҳтиёжини балки, озиқ-овқат саноатини хомашёга бўлган талабини ҳам қондиради. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ташқи бозорларга экспорт қилиш натижасида мамлакатимизнинг валюта захиралари мустаҳкамланади.

Қишлоқ хўжалиги республикамизнинг истеъмол бозорига озиқ-овқат маҳсулотлари ва қайта ишлаш саноатига хомашё етказиб бериш билан бирга, қишлоқ хўжалиги машинасозлиги, кимё саноати каби бир қатор тармоқлар маҳсулотлари учун кафолатли бозор бўлиб ҳам ҳисобланади. Ҳозирги даврда аҳоли истеъмол қилаётган озиқ-овқат маҳсулотларининг 95–97 фоизга яқини шу тармоқда етиштирилади.

Қишлоқ хўжалигининг асосий мақсадига эришиши учун турли хилдаги маҳсулотлар етиштирилади, ишлар, хизматлар бажарилади, улар талабни қондириш мақсадида тақсимланади, сотилади. Корхоналар, бирлашмалар, тармоқлар (туман, вилоят,

Куйидаги 1-жадвалда қишлоқ хўжалик экинлари майдони ўзгариш динамикаси келтирилган. Жадвал маълумотларига кўра 2019 йилда донли экинлар майдони 1089,4 минг гектарни 2023 йилда 1646,2 минг гектарни ташкил этган бўлиб, - 43,2 минг гектарга камайган, сабзавот экинлари 2019 йилда 206,1 минг гектарни 2023 йилда 222,8 минг гектарни яъни +16,7 минг гектарга, картошка эса 2019 йилда 84,7 минг гектарни

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

2023 йилда 93,3 минг гектарни яъни + 8,6 минг гектарга ошган. Жами қишлоқ хўжалик экинлари майдони 2019 йилда 3706,7 минг гектарни 2023 йили эса 3396,1 минг гектарни ташкил этган бўлиб, -310,6 минг гектарга пасайганлигини кўришимиз мумкин. Аммо йилдан-йилга экин майдонларини пасайиши

қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмига таъсир этмаган. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми асосан қишлоқ хўжалигини интенсив ривожланиш, яъни экинлар ҳосилдорлиги ошириш ҳисобидан таъминланмоқда.

1-жадвал

Республикада қишлоқ хўжалиги экин майдонларининг ўзгариш динамикаси (минг гектар)

№	Кўрсаткичлар	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2022 йил	2023 йил	Ўзгариши (+,-)
1.	Жами экин майдони	3706,7	3474,5	3396,0	3309,4	3396,1	-310,6
	Шу жумладан:						
2.	Дон	1689,4	1655,6	1643,2	1578,3	1646,2	-43,2
3.	Картошка	84,7	78,8	86,8	89,6	93,3	+8,6
4.	Сабзавот	206,1	189,7	219,0	220,0	222,8	+16,7
5.	Полиз экинлари	58,9	53,3	52,6	53,4	61,1	+2,2
6.	Пахта	1265,1	1201,2	1108,2	1050,6	1062,3	-202,8

2-жадвал

Республикада қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш динамикаси (минг тонна)²⁴

№	Кўрсаткичлар	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2022 йил	2023 йил	Ўзгариши (%)
1	Дон	8116,5	7288,5	6553,5	7437,8	7636,0	94
2	Пахта	2900,2	2853,9	2285,6	2691,7	3064,0	106
3	Картошка	3014,6	2793,7	2911,9	3089,2	3143,6	104,2
4	Сабзавот	11433,6	10219,9	9760,3	10215,1	10431,4	91,2
5	Полиз маҳс.	2094,8	2031,0	1837,0	2068,7	2134,4	102
6	Мевалар	3076,3	2614,9	2706,2	2752,7	2812,8	91,4
7	Узум	1740,9	1742,9	1745,9	1748,9	1606,9	92

2-жадвалда Республикада қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш динамикаси келтирилган. Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, 2023 йилда 2019 йилга нисбатан дон 8116,5 минг тоннадан 7636,0 минг тоннага ёки 94 фоизга камайган, сабзавот 11433,6 минг тоннадан 10431,4 минг тоннага ёки 91,2 фоизга камайган, картошка 3014,6 минг тоннадан

3143,6 минг тоннага ёки 104,2 фоизга ошган, полиз маҳсулотлари 2094,8 тоннадан 2134,4 минг тоннага ёки 102 фоизга ошган, мевалар 3076,3 минг тоннадан 2812,8 минг тоннага ёки 91,4 фоизга камайган, узум 1740,9 минг тоннадан 1606,9 минг тоннага ёки 92 фоизга камайган.

Шуни алоҳида яна таъкидлаш жоизки, мустақиллик йилларида қишлоқ хўжалиги

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

маҳсулотлари ҳажмининг ошиши фақат экин экинлар ҳосилдорлиги ва чорва моллари майдонларини кенгайтириш эвазига эмас, маҳсулдорлигини ошириш ҳисобидан балки асосан интенсив ривожланиш, яъни таъминланмоқда.

3-жадвал

Ўзбекистонда аҳоли жон бошига асосий турдаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш динамикаси, кг²⁵

Маҳсулотлар тури	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2022 йил	2023 йил	Ўзгариши (%)
Мева	95,1	82,0	80,7	82,1	82,0	86
Узум	54,2	50,7	50,2	48,2	47,7	88
Сабзавот	352,3	319,8	315,5	296,2	304,2	86
Картошка	92,4	87,6	86,3	88,4	92,0	99
Полиз	63,9	64,2	62,7	55,7	61,6	96

Етиштирилаётган маҳсулотларни самарадорлигини юксалтириш учун эса ишлаб чиқариш ва бошқариш харажатлари тежалишини таъминлайдиган ишларни, тадбирларни оқилона амалга ошириш зарур. Бунинг учун ишлаб чиқариш, ҳосилни йиғиштириб олиш, сақлаш жаранларини механизатсиялаштириш, ишлаб чиқариш воситаларидан тўлиқ ва самарали фойдаланиш, янги техника, илғор технологияларни жорий етиш.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмининг ошиши фақат экин майдонларини кенгайтириш эвазига эмас, балки асосан интенсив ривожланиш, яъни экинлар ҳосилдорлиги ошириш эвазига таъминланмоқда. [4].

Бугунги кунда фермер хўжаликлари қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштирувчи асосий субъектдир. Ерга, мулкка, ўзи етиштираётган маҳсулотга эгаллик ҳиссининг шаклланганлиги боис фермерлар ишни самарали ташкил этиб, ер, сув ва бошқа ресурслардан унумли фойдаланиб, пахта, ғалла ва бошқа экинлардан мўл ҳосил етиштириш, чорвачиликда маҳсулдорликни оширишга эришмоқда. Пировардида бозорларимиз қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан тўлиб, халқимиз дастурхони тўкинлиги таъминланмоқда. [5].

Республикада қишлоқ хўжалиги соҳасини истиқболини ривожлантириш

йўллари қуйидагилар:

1. Аграр соҳада иқтисодий ислохотларни янада чуқурлаштириш, мулккий муносабатлар ва хўжалик юритиш шакллари тақомиллаштириш борасида барча субъектлар ўртасидаги ўзаро иқтисодий муносабатларни бозор тамойиллари асосида амалга ошириш, шартномавий мажбуриятларнинг бажарилишида томонлар маъсулиятини ошириш.

2. Қишлоқ хўжалигида ердан фойдаланиш механизмининг тақомиллаштириш ва самарали фойдаланишни рағбатлантириш йўналиши бўйича тупроқ унумдорлигини ошириш ва мелиоратив ҳолатини яхшилаш борасидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадида барча ҳудудларда қишлоқ хўжалиги ерлари унумдорлигини ошириш, унумдорлиги паст ер майдонлари салмоғини камайтириш. Ушбу мақсадда ўз маблағлари ҳисобидан ирригатсия-мелиорация тадбирларини амалга оширган фермерларни иқтисодий рағбатлантириш механизмининг жорий этиш.

3. Сув хўжалиги тизимининг тақомиллаштириш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш мақсадида сув хўжалиги тизимида моддий ва маънавий эскирган ирригатсия-мелиоратсия тизимини янгилаш, унинг самарадорлигини ошириш, янги суғориш технологиялари ва сувдан фойдаланиш механизмларини жорий этиш, ер

²⁵Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика маълумотлари асосида тайёрланган.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

майдонлари мелиоратив ҳолатини яхшилаш,
дренаж тармоқларини қуриш ва таъмирлаш
тадбирларини амалга ошириш.

4. Қишлоқ хўжалиги экинлари
навларини вилоятлар ва туманларнинг
табiiй-иклим шароитларини ҳисобга олган
ҳолда жойлаштириш, маҳсулотлар сифати ва
экинлар ҳосилдорлигини оширишга алоҳида

эътибор қаратиш.

Қишлоқ хўжалиги экинларининг
юқори ҳосилли, тезпишар, касаллик ва
зараркунандаларга чидамли, янги ва
истикболли, маҳсулот сифати бозор
талабларига жавоб берувчи навларни
жойлаштириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – 485 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – 103 б.
3. Г. Наринбаева. Агробизнесни ташкил этиш. Т. “Чўлпон” 2020 – 285 б.
4. Абдуғаниев А., Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти. –Т.: Адабиёт жамғармаси. 2007 йил, 340 бет.
5. Саматов Ғ.А , Рустамова И.Б. Шерипбаева У.А “Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти ва менежменти” Т. “Чўлпон” 2012 – 185 б.

EKOLOGIK IQTISODIYOT: YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Toshkent davlat agrar universiteti huquq va turizm fakulteti
“turizm va mehmondo‘stlik” yo‘nalishi 1-bosqich magistratura talabasi

Sodiqova Gavhar Xayrulla qizi

gavharsodiqova2001@gmail.com

Toshkent davlat agrar universiteti buxgalteriya xisobi,
tahlil va audit kafedrasi katta o‘qituvchisi

Sodiqov Xayrulla Sattorovich

xayrulla53401@gmail.com

Ilmiy rahbar: dotsent **Quvnoqov.H**

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ

студенткой первого курса магистратуры факультета права и туризма Ташкентского
государственного аграрного университета по направлению «Туризм и гостиничное дело».

Содиковой Гавхар Хайруллаевной

gavharsodiqova2001@gmail.com

Содиков Хайрулла Сатторович

Старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Ташкентского
государственного аграрного университета.

xayrulla53401@gmail.com

Научный руководитель: доцент **Кувноков Х.**